

QIZIL-OLMA SHAXTASIDA BURGALASH PORTLATISH ISHLARI

Abdullayev Farxod

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
Magistranti

Annotatsiya: *Konchilik ishi insoniyat faoliyatining asosiy koʻrinishlaridan biri boʻlib, hayot darajasi va sivilizatsiyaning oʻsishini taʼminlaydi. Qazib olish tizimining yuqori unumdorligini va kon ishlari xavfsizligini tashkil etish uchun ishlar ketma –ketligining tugʻri tashkil etilishi, kesuvchi, ochuvchi va tajribaviy qidiruv kon laximlarini tugri olib borish natijasida maksimal unumdorlikga erishish mumkin.*

Kalit soʻz: *Kon ishlari, burgʻilash, xom ashyo, qurilish materiallari, “Qizilolma” koni, issiqlik, portlatish va elektrogidravlik, sanoat, mexanizm.*

Annotation: *Mining is one of the main activities of humankind and provides a standard of living and the growth of civilization. Maximum productivity can be achieved as a result of the correct organization of the sequence of works to ensure high productivity of the mining system and safety of mining operations, the correct conduct of cutting, opening and experimental prospecting.*

Keywords: *Mining, drilling, raw materials, construction materials, Kyzylolma deposit, heating, blasting and electrohydraulics, industry, machinery.*

KIRISH

Kon ishlari sanoat ishlab chiqarishning yetakchi tarmogʻi sifatida konlarni razvedka qilish, ularni qazib chiqarish, qazib olingan xom ashyoni dastlabki qayta ishlash,

konchilik korxonalarini qurish va turli vazifalarni bajarishga moʻljallangan yer osti inshootlarni barpo etish kabi ishlarni oʻz ichiga oladi.

Yuqorida sanab oʻtilgan xom ashyo va minerallarning dunyo

miqiyosida qazib chiqarish, ekspertlar hisobi bo'yicha 160-180 mlrd. tonna kon massasini tashkil qiladi.

Hozirgi vaqtda har yili yer ostidan 8 mlrd. tonna yoqilg'i, 570 mln.tonna qora metall rudasi, 170 mln.tonna rangli metall rudasi, 620 mln.tonna industrial mineral xom ashyo qazib olinmoqda. Biroq zamonaviy texnika va texnologiya qazib olingan kon massasining atiga 3-5 % dangina foydalanishni ta'minlamoqda, xolos. Qolgan 95-97 qismi sanoat chiqindisi hisoblanadi.

Burg'ilash ishlari olib borish natijasida jinslarni yemirib parchalovchi elementining qattiq metall qotishmasidan yasalgan asboblari yemirilib eskiradi. Ularning yemirilishi burg'ilash tezligining kamayishiga olib keladi. Bulardan tashqari, plastinkalarning o'tmaslashishi burg'ilashda yuqori kuchlanish yuzaga keltirib, qattiq qotishmaning siqilishiga olib keladi, ya'ni koronkaning muddatidan oldin ishdan chiqishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun o'tmaslangan koronkani vaqti-vaqtida almashtirib, o'tmaslanib qolganini qayta charxlash

kerak. Frontal yemirilishi va diametr bo'yicha yemirilish farqlanadi. Frontal yemirilish ko'pchilik tog' jinslarini burg'ilashda yuzaga keladi. U tig'ni yassi yuzasi markazidan asta-sekin kengayib borish ko'rinishida yuzaga keladi. Agar o'tmaslangan yuza koronkaning tashqi qirrasidan 5 mm o'lchamda 2-3 mm kengaygan bo'lsa, koronkaning tig'i o'tmaslangan hisoblanadi. Agar o'tmaslangan yuza silindr quyilmaning 0,3-0,5 diametriga yetsa, koronkaning jinslarni sferik yemiruvchi yuzasi o'tmaslangan hisoblanadi. 80 Diametr bo'yicha yemirilish yuqori abraziv jinslarni (ko'p miqdordagi kvarqli jinslarni) burg'ilashda yuzaga keladi. Burg'lovchi asbobning shpurda tiqilib qolish ehtimolidan saqlash maqsadida, burg'ilashda shpur bilan uning o'rtasida ma'lum burchak hosil qilish uchun koronka kallagini shlifovkalanadi. Diametr bo'yicha yemirilganda koronka kallagida teskari konus hosil bo'ladi. U koronkaning tiqilib qolishiga olib keladi. Teskari konusning balandligi 6 mm dan yuqori bo'lmasligi kerak, agar shu o'lchamga yetsa, koronkani qayta

charxlashga yuboriladi. Tig'li koronkalarining frontal o'tmaslashishi shunday o'tkirlanadiki, uning charxlangan burchagi 110° ga teng bo'lishi kerak. Dolotoga o'xshash, koronka qirrasining tig'i uzunligining 0,6 qismi o'tkirlangan bo'lsa, charxlashni to'xtatish kerak

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi hududida 2800 ga yaqin turli foydali qazilma konlari topilgan. Ulardan 850 dan ko'prog'i to'la razvedka qilingan va 400 ga yaqini ishlatilmoqda. Biroq shuni aytish kerakki, ishlatilayotgan konlarning qariyb 80-85% tabiiy qurilish materiallari konlariga to'g'ri keladi. Bu konlarni qazib olayotgan korxonalarining ishlab chiqarish quvvati juda kichik bo'lib, kon massasi bo'yicha unumdorligi 25-50 ming tonna (yoki kub metr) ni tashkil qiladi. Shu bilan bir qatorda o'rta va katta ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan konchilik korxonalari ham respublika iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. Ularga Olmaliq kon-metallurgiya kombinati, Navoiy kon metallurgiya kombinati, O'zbekiston "Ko'mir" aksionerlik jamiyati, shuningdek,

ko'plab neft va tabiiy gazni qazib chiqaruvchi korxonalar misol bo'la oladi.

"Qizil-olma" oltin koni, O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati Oxangaron tumani xududida joylashgan bo'lib, "Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJ Angren kon boshqarmasi tomonidan qazish ishlari olib boriladi.

Qizilolma koni doirasiga Shimoliy-G'arbiy, Markaziy Samarchuq va Soyog'zining birinchi va ikkinchi uchastkalari kiradi. Qizilolma koni uchta vertikal stvollar va er yuzidan o'tilgan qiya transport syezdi yordamida ochilgan.

Qizil-olma shaxtasi maydonini O'rta Tyanshan massivining Janubiy SHarqiy qismida CHotqol-Qurama rejasida joylashgan bo'lib, o'ziga xos vulqon tektonik tuzulmaga ega. Ularning quyidagi genetik tiplari mavjud:

Vulqon-tektonik grabinlar (Shavoz dukent) Vulqon tektonik tuzulmalardan tashqari jarayonning xarakterli xususiyatlaridan biri uzulmali va birikmali tuzulmalarning

chuqurlikdagi uzulmalarini mavjudligidir.

U yerda endogen minerallashishning keng rivojlanganligi xarakterlidir. Oltin rudali kumush polimetall, mis-vismut rudali konlarga Ko'chbuloq, Qizilolmasoy, Qizilqum, CHodak va Kauldi konlari kiradi.

Qizil-olma shaxtasi shavo-dukent kengligining chuqurlikdagi uzulmalari bilan Sharq tomonidan esa chegaralangan grabin bir necha etapdan iborat bo'lgan tektonik xarakatlar natijasida vujudga keladi va 45 kv.km maydonni egallaydi.

METOD VATEXNOLOGIYA:

Burg'ulash ishlari yer osti qatlamlarini o'rganish, portlatish ishlarini bajarish, suv bilan taomlash

va yer osti suvlarini pasaytirish ishlarida ko'llaniladi.

Burg'ulovchi asbob (mexanizm)lar yordamida turli diametr va chuqurliklarda silindrik chuqur inoshoot kavlanadi: chuqur diametri 75 mm gacha va chuqurligi 6 metrgacha bo'lsa – shurf deyiladi.

Shurf va quduqlar vertikal qaziladi. Kovlangan chuqurlarni ostki qismini zoboy, devorlarini esa – devor qismi, ustki qismini esa etagi deyiladi.

Burg'ulash ishlarining samaraligi uning burg'ulash tezligiga bog'liq. Burg'ulashga sarflanadigan mexnat sarfi – burg'ulanayotgan grunt jinsiga bog'liq va u 1 m toza burg'ulash uchun qancha sarflanishi burg'ulanayotgan jins toifasiga bog'liq bo'lib, u quyidagi jadvalda keltirilgan.

Burg'ulanish bo'yicha gruntlar toifasi

Gruntlar (jins-lar) sinfi	1 metr shurf qazilishi uchun vaqt minut	Gruntning (jinsning) o'rtacha zichligi t/m ³	Gruntlar (jinslar) sinfi	1 m shnur qazish uchun vaqt mint	Gruntning (jinsning) o'rtacha zichligi t/m ³
1	2	3	1	2	3
I	-	0,6÷1,7	VII	7,7	2,5 ÷2,7
II	-	0,6÷1,8	VIII	10,4	2,7÷2,8
III	-	1,1÷1,95	IX	14,4	2,6÷3,3
VI	3,1	1,5÷2,2	X	18,99	2,7÷,33
V	4,2	1,1÷2,2	XI	25,5	2,9÷3,3
VI	5,7	1,5÷2,3			

Gruntning geologik va gidrogeologik xususiyatiga qarab burg'ulash ishlari ikki guruxga bo'linadi:

Birinchi guruxga: urish (arqonli, urish) urib burash, burash usullari, titratish usuli;

Ikkinchi guruxga: issiqlik, portlatish va elektrogidravlik.

Rudalarni qazib olishda quyidagi jarayonlar amalga oshiriladi. Rudani massivdan ajratib olish; ikkilamchi maydalash; rudani blokdan tushirish va tashish gorizontigacha etkazib berish; kon bosimini boshqarish. Ana shu jarayonlarga sarflanadigan mexnat ruda konlarini er osti usulida qazib chiqarishga sarflanadigan barcha turdagi mexnatning qariyb 50 foizini tashkil qiladi. Bu jarayonlarning uzaro bogliqligi ularning texnik-iqtisodiy kursatkichlariga ta'sir etadi. Masalan, massivdan ajratib olish jarayonida yaxshi maydalanmagan kon jinslari ularni ikkilamchi maydalashga ketadigan xarajatlarni oshirib yuboradi va tashish unumdorligini pasaytiradi. Agar ikkilamchi maydalash portlatish asosida bajariladigan bulsa, boshqa jarayonlarni, masalan, rudani blokdan

tushirish jarayonini tuxtab qolishiga olib keladi. Shu sababli xar bir jarayondan oldin bajariladigan jarayonni sifatli va aniq bajarish lozim buladi.

Ajratib olish - bu rudaning bir kismini maydalab blok massivdan ajratib olish jarayonidir. Rudani ajratib olish burgilab-portlatish, mexanik usullarda yoki massivni uz-uzidan qulashi oqibatida amalga oshirilishi mumkin. Rudani ajratib olish usulini tanlab olishga qator omillar ta'sir kursatadi, ulardan asosiylari-rudaning fizik-mexanik xususiyatlari, kontekstnik sharoitlari va qullaniladigan qazish tizimi. Ruda konlarini er osti usulida qazib chiqarishda rudani ajratib olish uchuy quyidagi usullaridan foydalaniladi: shpurli, svajinali va minasimon (markazlashtirilgan zaryad).

Rudalarni buzib olish faqatgina siqilgan muxitda paralell skvajinalarni ketma –ket portlatish orqali amalga oshiriladi. Skvajinalarning qiyalik burchagi 0^0-90^0 skvajinalar orasidagi masofa esa 1.2-1.8m. Rudani olish faqat yon ustki chegaralari puch tog` jinsiga qadar olish mumkin. Bu qazish

tizimida asosan rudaning sifatli maydalanganligiga, sifatli yuklash va tashish ishlari olib borilishi talab etiladi. Rudaning sifatli maydalanishi uchun skvajinalarni brizantli portlatuvchi moddalardan foydalanib zaryadlash maqsadga muvofiq.

XULOSA:

Ruda tanasini alohida uchastkalarini va konning pastki chuqur garizotlarini ochish uchun ko‘r stvollar, kapital vasstayushiyalar, uklonlar o‘tkaziladi. Bosh ochuvchi

lahimlar foydali qazilmalarni transport vositalarida yer yuzasiga tashib chiqarishga, konni shamollatishga, kishilarni yer ostida harakatlanishiga, materiallar, uskunalarni tashib keltirishga va boshqa maqsadlar uchun xizmat qiladi.

Ochuvchi lahimlar muhim ahamiyatga ega bo‘lganligi uchun uzoq muddat xizmat qilishi hisobga olingan holda ularning shakli, ko‘ndalang, kesim usullarini to‘g‘ri tanlash katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyot:

1. Isamuxamedov U.A. Yer osti konchilik ishlari asoslari. –T. O‘zbekiston.:1998-120 b.
2. Жигалов М.Я., Ярунин С.А. Технология и механизация подземных горных работ. –М., Недра, 1990 г. -415 с
3. Агашков М. И., Борисов С. С., Боярский В. А. Разработка рудных и нерудных месторождений. М., Недра, 1983 г.
4. Панин И.М., Ковалев И. А. Задачник по подземной разработке рудных месторождений. М., Недра, 1984 г.
5. Сапицкий К. Ф., Дорохов Д. Б., Сборщик М. П. Задачник по подземной разработке угольных месторождений. М., Недра, 1981 г.